

El Reinado de las Suegras

La fiebre del vicio

Letra de Francisco Rubert

Música de «Mía»

I
 El destino
 juega con mi vida
 Su ironía
 destroza mi alma
 Mi alegría
 por fin abatida
 busca en el tango, la calma
 Me domina
 me ciega la orgía
 ella me señala mi camino
 y al hallarme
 de nuevo a su sino
 él se mofa de mi corazón.

Estrillo

Vicio que me matas
 cual puñal envenenado
 que te propones
 hacer de mí un desgraciado.
 Vete lejos tú de mí

no siempre más la perdición
 que así lejos ya de ti
 renacerá mi corazón.

II

La culpa
 fué de aquella ingrata
 de aquella
 mujer libertina
 Su recuerdo
 en mí se ilumina
 y poco a poco me mata.
 Voy fingiendo
 en la vida una farsa
 olvidando
 aquel cruel amor
 En mi pena
 la risa descansa
 y no encuentra
 alivio el dolor.

Estrillo.

El Reinado de las Suegras

«Músade «Por algo será».

Letra de F. B.

I

De las plagas que hay en el mundo
para el hombre es, para el hombre es,
una suegra con genio de fiera
y dé puntapiés, y dé puntapiés.

ES la casa donde haya un biicho
de tal condición, de tal condición,
es seguro que se arma a diario...
la revolución.

Ya pueden saber, ya pueden saber,
que una suegra con genio y furiosa...
¡les puede morder!

II

A una suegra cuando le conviene
¡y qué buena es, y qué buena es!
sobre todo si tiene ni a hija
para merecer, para merecer.

Y el pollo que cae en la trampa
con buena intención, con buena intención,
de confado ya pueden dar parte...
de su defunción.

Hay que adivinar, hay que adivinar,
de que un hombre casado y con suegra...
¡la puede diñar!

III

Una suegra en su casa es la reina
y hay que callar, y hay que callar,
y con mimos y zalamerías
tienes que tratar, tienes que tratar.

Y si el hombre es corto de genio
suele suceder, suele suceder,
que en tu casa hasta la comida...
te tienes que hacer.

Qué gracioso es, qué gracioso es,
ver a un pollo recién casadito...
¡la casa barrer!

IV

Si la vida en el mundo dichoso
quieres disfrutar, quieres disfrutar,
solterito y solo en tu casa
mejor estarás, mejor estarás.

Si una joven te gusta y te casas
como es natural, como es natural,

además de bonita, procura...
tenga un capital.

Pero has de saber, pero has de saber,
que si entra una suegra en tu casa...
¡tendrás que correr!

V

Si el que vive casado y con suegra
tiene educación, tiene educación,
va la suegra y dice que parece
un bobalicón, un bobalicón.

Si es adusto y con mal carácter
y viste muy mal, y viste muy mal,
al contrario de lo que era antes...
le dice ¡animall!

Qué felicidad, qué felicidad
el que puede vivir sin la suegra...
¡una eternidad!

VI

Si algún día te vas de paseo
o bien al café, o bien al café,
has de ir con la esposa a tu lado,
la suegra también, la suegra también.
Y se pone terrible y furiosa
si le haces andar, si le haces andar,
y la tienes que llevar en auto...
o en side-car.

Qué día será, qué día será,
aquel en que a la suegra «querida»
¡no vuelva a ver más!

VII

El que tenga la suegra muy buena
la puede guardar, la puede guardar,
y arreglarla de modo que valga
para confitar, para confitar.

Y a una suegra con mucha fulzura
se puede llamar, se puede llamar,
no «la suegra», pues ha ce ordinario...
sino mi mamá.

Milagro será, milagro será,
si al pasar unos días no diga
¡ni mamá ni nã!

FIN

VIEJO RINCON

TANGO

I

Viejo rincón de mis primeros tangos
donde ella me batió que me quería,
guardada de cien noches de fandango
que en mi memoria vives todavía.
¡Oh! Callejón de turbias caferatas
que fueron taitas del «mandolión»,
donde estará mi garçonier de latas
testigo de mi amor y su traición.

Hoy vuelvo al barrio que dejé
y al campanearlo me da pena,
no tengo ya mi madrecita buena;
mi rancho es la ruina; ya todo se acabó.
Porque creí, loco de mí,
por ella di mi vida entera;
también mi fe se convirtió en tapera
y sólo siento ruinas latir dentro de mí.

De un tango el vaivén
da vida a un amor;
de un tango el vaivén
nos hace traición.

II

Cuando te quiebras en una sentada
juntando tu carita con la mía,
yo siento que en la hoguera de algún tango
se va a quemar mi sangre el mejor día.
Viejo rincón de turbias caferatas
que fueron taitas del «mandolión»
donde estará mi garçonier de lata,
bulín mistongo que fué mi perdición.

Del fuelle al son, suena un violín
en el tablado de una cantina
y en un bulín que está al doblar la esquina
los taitas aprovechan el tango tentador.
¿Pa qué soñar? ¿pa qué volví
al callejón de mis quereres,
a revivir el mal de esas mujeres,
sus risas, sus caricias, la farsa de su amor?

De un tango al vaivén
da vida a un amor;
de un tango al vaivén
nos hace traición.

A TODOS

Comerciantes, escuchad;
industriales oid,
y público en general
a nuestra casa venid:
No dejéis de visitar
nuestra Imprenta porque es
la única en trabajar,
pudiendo economizar
dos mil pesetas al mes.
Pedid precios, condiciones
los de todas las regiones
de nuestra España altanera;
esta Imprenta es la primera
entre todas las naciones.
Día y noche ¡es un portento!
se sirve de buena gana,
nuestro establecimiento
no se cierra ni un momento:
no esperéis venir mañana.
Por correo y recadero
pueden encargos pedir,
pues se hacen con esmero
prontitud y verdadero
gran deseo de servir,
con cuidado sin igual
al público en general.

Nuestra casa que es la vuestra
os causará una sorpresa
Doctor Dou, número cuatro,
Barcelona, Imprenta Inglesa.

El Huésped del Sevillano

Letra de los célebres autores señores Reoyo y Luca de Tena
Música del eminente y popular maestro Guerrero

I

Corred más
que antes que sea noche debemos llegar
y volver mañana para descansar
después de vendido lo que aquí traemos
para las mocicas que quieran casar
Para las mocicas que quieran casar.

Toledana, traigo para ti
umas galas con las que serás
la mujer más feliz
a quien puedan amar

Toledana, traigo para ti.
Lagarteranas somos
venimos todas de Lagartera
traemos mercancías
de Lagartera y de Talavera.

Lagarteranas somos
nacimos todas en Lagartera
lindos encajes traigo
de Lagartera y de Talavera.

II

A bailar,
que por las escaleras baja el padre Juan
pidiendo limosna para predicar
y baja diciendo: «Agacháte Pedro
agacháte Pedro y agacháte Juan.»

Ese es nuestro cantar popular,
con que expresa su dicha al bailar,
la mocita gentil, que en Toledo nació
Ese es nuestro cantar popular.

Lagarteranas somos
venimos todas de Lagartera
traemos mercancías
de Lagartera y de Talavera.

Lagarteranas somos
nacimos todas en Lagartera
lindos encajes traigo
de Lagartera y de Talavera

20007 A